

Revista Médica Secundaria

MPG Journal

Actualización en Medicina y Enfermería

**Valores extremos
del IMC materno:
Factores
determinantes de
peores resultados
obstétricos y
perinatales**

Alicia Ballesteros Prados - Ana Riza Fernández

CONTENIDO

ABSTRACT

Introducción del tema a tratar en inglés y español

AUTOEVALUACIÓN

Cortas preguntas que determinan la asimilación del contenido

ARTÍCULO

Texto resumen del artículo original e interpretación realizada por el autor del equipo editorial MPG Journal sobre el artículo original

REFERENCIAS

Bibliografías consultadas para la confección de este artículo

EDITORIAL

AUTORES

Alicia Ballesteros Prados - Ana Ríaza Fernández.

Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Infanta Elena, Madrid, España. Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Getafe, Madrid, España.

REVISTA ORIGINAL

Valores extremos del IMC materno: factores determinantes de peores resultados obstétricos y perinatales

FECHA RECEPCIÓN

03. 10. 2024

FECHA ADMISIÓN

11. 10. 2024

ESPECIALIDADES

Ginecología
Obstetricia

PALABRAS CLAVE

Índice de masa corporal
Embarazo
Cesárea

KEY WORDS

Body mass index
Pregnancy
Caesarean section

FACTOR DE IMPACTO

4.1

JOURNAL

VOL 4 - N° 65

OCTUBRE 2024

ABSTRACT

Este artículo recoge un estudio observacional ambispectivo unicéntrico realizado en el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de la isla de Gran Canaria, que forma parte de la red de Hospitales Públicos del Servicio Nacional de Salud Español. El objetivo fue analizar el riesgo de resultados adversos obstétricos y perinatales en relación con el Índice de Masa Corporal (IMC). La muestra incluyó un total de 1407 pacientes atendidos en el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2017 y el 31 de julio de 2019.

This article presents a unicentric ambispective observational study conducted at the Maternal and Child Insular University Hospital Complex on the island of Gran Canaria, which is part of the Public Hospitals Network of the Spanish National Health Service. The objective was to analyze the risk of adverse obstetric and perinatal outcomes in relation to Body Mass Index (BMI). The sample included a total of 1407 patients attended to during the period from December 1, 2017, to July 31, 2019.

ARTÍCULO

Realiza un análisis observacional ambispectivo unicéntrico llevado a cabo en el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de la isla de Gran Canaria. Su objetivo principal fue analizar el riesgo de resultados adversos obstétricos y perinatales en relación con el Índice de Masa Corporal (IMC). La muestra incluyó 1407 pacientes atendidas entre el 1 de diciembre de 2017 y el 31 de julio de 2019.

El sobrepeso y la obesidad, según lo documentado en fuentes como Uptodate, han sido vinculados con una serie de complicaciones durante la gestación, abarcando desde hipertensión gestacional, preeclampsia y diabetes gestacional hasta parto prematuro o un peso elevado al nacer. Del mismo modo, el bajo peso se ha asociado con riesgos como el bajo peso y el parto prematuro.

Por ende, el estudio liderado por J.S. Álvarez Cuenod y colaboradores se propuso indagar en la influencia de los extremos de peso en las complicaciones obstétricas, la atención durante el embarazo y los resultados perinatales.

Analizó un total de 1407 gestantes incluidas de forma secuencial en el período mencionado, con edad gestacional mayor o igual a 24 semanas sin antecedentes personales de diabetes mellitus, cirugía bariátrica o diabetes gestacional en embarazos previos. Se excluyeron aquellos casos donde no se había realizado el cribado de diabetes gestacional o donde el control obstétrico había sido deficiente.

Las variables se clasificaron en cuatro categorías:

- Variables maternas pregestacionales: edad, paridad, IMC inicial y antecedentes previos como hipertensión arterial crónica, nefropatía, enfermedades autoinmunes, cardiopatía, asma, esterilidad, síndrome de ovario poliquístico e hipotiroidismo. También se consideraron antecedentes de gestaciones previas, como malformación fetal, muerte fetal o abortos recurrentes.
- Variables maternas gestacionales: diabetes gestacional, preeclampsia, rotura prematura de membranas pretérmino, polihidramnios, parto prematuro, oligoamnios, alteraciones en el crecimiento fetal y colestasis intrahepática del embarazo, así como la ganancia ponderal durante el embarazo.
- Variables relacionadas con el parto: edad gestacional en el momento del parto, el tipo de inicio del trabajo de parto (espontáneo, inducido o cesárea programada) y el tipo de parto (eutócico, fórceps o cesárea).
- Variables relacionadas con los resultados perinatales: peso del recién nacido, bajo peso (<2.500 g) y macrosomía (>4.000 g), test de Apgar al minuto y a los 5 minutos, valor del pH arterial del cordón umbilical, distocia de hombros, ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), motivo de ingreso, hipoglucemia neonatal, ictericia neonatal, enfermedad respiratoria, malformaciones en el neonato, la mortalidad perinatal y tipo de lactancia establecido al alta.

ARTÍCULO

Este estudio subraya la importancia del peso materno, no solo durante el embarazo, sino incluso antes de la búsqueda de la gestación. En el caso de la obesidad, se trata de una patología muy prevalente en la actualidad, siendo responsable de una cuarta parte de las complicaciones en el embarazo. Pero, si bien en nuestro medio el bajo peso es menos prevalente, también es fundamental, hecho en el que hace hincapié tanto el artículo del Journal como la Guía de práctica clínica del Ministerio de Sanidad.

Destacan como fortalezas una recopilación exhaustiva de los datos y un análisis metódico y adecuado de los mismos.

Como principal limitación destaca el tamaño muestral, ya que en determinadas variables analizadas no se llegó a un tamaño suficiente para obtener resultados concluyentes.

Por otro lado, si bien el Hospital Insular Materno Infantil de la isla de Gran Canaria, se trata de un hospital terciario, contando con un servicio de obstetricia con amplia experiencia, aumentando la confiabilidad en los datos recopilados y la interpretación de los mismos, se trata de un estudio unicéntrico y meramente observacional, lo cual puede afectar a la generalización de los mismos y disminuir a la robustez estadística del estudio.

Con respecto a la revista, Elsevier es una de las editoriales académicas más grandes y reconocidas a nivel mundial, conocida por la calidad y la amplitud de sus publicaciones.

En conclusión, los hallazgos de este estudio, junto con la evidencia recopilada en otros trabajos revisados, retratan la importancia adoptar un enfoque proactivo en peso pregestacional tanto si se trata de un peso insuficiente como un exceso del mismo, con hábitos de vida saludables, con el fin de reducir el riesgo de complicaciones obstétricas y perinatales.

JOURNAL

VOL 4 - N° 65

OCTUBRE 2024

REFERENCIAS

- 1.- Ramsey P.S., Shenken R.S. Obesity in pregnancy: Complications and maternal management. In: UpToDate, Lockwood CJ, Pi-Sunyer FX (Ed), UpToDate, Waltham, MA. (Accessed on April 24, 2024.)
- 2.- Ferreira LA, Piccinato CA, Cordioli E, Zlotnik E. Pregestational body mass index, weight gain during pregnancy and perinatal outcome: a retrospective descriptive study. *einstein* (São Paulo). 2020;18:eAO4851. http://dx.doi.org/10.31744/einstein_journal/2020AO4851
- 3.- Valencia-Ortega, J.; Solís-Paredes, J.M.; Saucedo, R.; Estrada-Gutierrez, G.; Camacho-Arroyo, I. Excessive Pregestational Weight and Maternal Obstetric Complications: The Role of Adipokines. *Int. J. Mol. Sci.* 2023, 24, 14678. <https://doi.org/10.3390/ijms241914678>
- 4.- BMI during pregnancy and its relationship with the weight of the newborn. *JONNPR.* 2018;3(3):215-224.DOI: 10.19230/jonnpr.2173
- 5.- Grupo de trabajo de la Guía de práctica clínica de atención en el embarazo y puerperio. Guía de práctica clínica de atención en el embarazo y puerperio. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía; 2014.. Guías de Práctica Clínica en el SNS: AETSA 2011/10

JOURNAL

VOL 4 - N° 65

OCTUBRE 2024

AUTOEVALUACIÓN

1.- ¿A qué complicaciones se asocia un IMC elevado?

- A) Preclampsia
- B) Peso fetal elevado
- C) Finalización de la gestación vía cesárea
- D) Todas las anteriores

2.- Marque la respuesta correcta:

- A) Realizar una consulta antes de la búsqueda de gestación no mejora los resultados perinatales
- B) Un IMC bajo disminuye el riesgo de la necesidad de finalizar la gestación por Cesárea.
- C) La obesidad grado II-III se asocia a un mayor riesgo de parto inducido.
- D) Aún no existen recomendaciones en guías clínicas con respecto a que actuaciones hay que llevar a cabo para abordar el peso pregestacional.